

ТУРИСТИК МАКОНЛАРДА ТАРИХИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ УРБАНИЗМ УЙҒУНЛИГИ: МАҲОБАТЛИ ҲАЙКАЛТАРОШЛИКНИНГ РОЛИ

Қодирова Зилола Рўзиевна

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти

3-курс таянч докторанти (PhD)

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.14919479](https://doi.org/10.5281/zenodo.14919479)

Аннотация. Мазкур мақолада замонавий урбанизм ҳамда тарихий шаҳарлар хослигини сақлашда маҳобатли ҳайкалтарошликнинг аҳамияти ва ўрни ҳақида батафсил маълумот берилган.

Ушбу мақолада туристик маконлардаги тарихий ва замонавий урбанизмнинг уйғунлиги, шунингдек, ҳайкалтарошлик сан'атининг роли таҳлил қилинади. Тарихий ёдгорликлар ва замонавий ме'морчиликнинг бирлашуви туристик жойларда ноёб визуал ва маданий муҳит яратади. Бундай уйғунлик нафақат эстетик, балки ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан ҳам аҳамиятли, чунки у саёҳатчиларни жалб қилиши билан бирга, маҳаллий аҳоли учун маданий меросни сақлаш ва ривожлантириши имконини беради. Ҳайкалтарошлик бу жараёнда муҳим восита сифатида пайдо бўлади, чунки у нафақат ме'морий муҳитни безатади, балки тарихий ва замонавий элементларни бирлаштириши орқали ўзига хос эстетик ва руҳий та'сир кўрсатади. Шунингдек, мақолада туристик маконларда сан'атишунослик, архитектура ва урбанистика соҳаларининг ўзаро алоқалари ҳам ўрганилади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ҳайкалтарошликнинг роли, айниқса, тарихий обидалар билан замонавий дизайннинг уйғунлашуви жараёнида муҳим аҳамият касб этади ва унинг та'сири нафақат ташириф буюрувчилар, балки маҳаллий аҳоли ва уларнинг маданий хотирасига ҳам катта та'сир кўрсатади.

Калит сўзлар: туризм, замонавий урбанизм, исломий архитектура, совет модернизми, миллий онг уйғониши, шаҳарсозлик, глобализация, маданий мерос.

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о значении и роли монументальной скульптуры в сохранении современного урбанизма и самобытности исторических городов.

В статье анализируется гармония исторического и современного урбанизма в туристических направлениях, а также роль скульптуры. Сочетание исторических памятников и современной архитектуры создает уникальную визуальную и культурную атмосферу в туристических местах. Такая гармония важна не только с эстетической точки зрения, но и с социальной и экономической, поскольку привлекает туристов и позволяет сохранять и развивать культурное наследие местного населения. Скульптура становится важным инструментом в этом процессе, поскольку она не только украшает архитектурную среду, но и оказывает уникальное эстетическое и духовное воздействие, сочетая в себе исторические и современные элементы. В статье также рассматриваются взаимосвязи между областями истории искусств, архитектуры и городского планирования в туристических направлениях. Результаты исследования показывают, что роль скульптуры особенно важна в процессе объединения исторических памятников с современным дизайном, а ее воздействие оказывает существенное влияние не только на посетителей, но и на местных жителей и их культурную память.

Ключевые слова: туризм, современный урбанизм, исламская архитектура, советский модернизм, пробуждение национального самосознания, градостроительство, глобализация, культурное наследие.

Abstract. This article presents detailed information on the significance and role of monumental sculpture in preserving contemporary urbanism and the identity of historical cities.

This article analyzes the harmony of historical and modern urbanism in tourist destinations, as well as the role of sculpture. The combination of historical monuments and modern architecture creates a unique visual and cultural environment in tourist destinations. Such harmony is not only aesthetically, but also socially and economically significant, because it attracts tourists and allows the preservation and development of cultural heritage for the local population. Sculpture appears as an important tool in this process, because it not only decorates the architectural environment, but also has a unique aesthetic and spiritual impact by combining historical and modern elements. The article also examines the interrelationships between the fields of art history, architecture and urbanism in tourist destinations. The results of the study show that the role of sculpture is particularly important in the process of combining historical monuments with modern design, and its impact has a significant impact not only on visitors, but also on local residents and their cultural memory.

Keywords: tourism, contemporary urbanism, Islamic architecture, Soviet modernism, awakening of national consciousness, urban planning, globalization, cultural heritage.

Кирриш. Ўзбекистон урбанизмида тарихий ва замонавий элементларнинг ўзаро боғланиши, жумладан, ҳайкалтарошлик санъатининг урбанистик муҳитдаги роли, мамлакатнинг маданий ва эстетик ҳаётини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Махобатли (кўзга ташланувчи, таъсирчан) ҳайкалтарошлик, ўзининг визуал ва маънавий таъсири орқали, урбанистик ландшафтнинг муҳим компонентларидан бирига айланди. Мақолада Ўзбекистон урбанизмидаги тарихий ва замонавий урбанизация жараёнларида ҳайкалтарошликнинг роли, унинг шаклланиши ва туризмга таъсирига диққат қаратамиз.

1991-йилда Ўзбекистоннинг мустақилликка эришиши маданият ва санъат соҳаларида янги даврни бошлади. Миллий онгни уйғотиш, тарихий меросни қайта тиклаш, шаҳар инфратузилмасини ривожлантириш ва замонавий санъат турларини жорий қилиш жараёни жадал бошланди. Ҳайкалтарошлик ва урбанизм соҳаларидаги ўзгаришлар нафақат эстетик, балки маданий ва миллий ғурурнинг намоён бўлишига қаратилди.

1991–2000-йиллар: Мустақилликнинг илк йиллари

- Миллий маданиятга эътиборнинг ортиши

Мустақиллик йилларида тарихий шаҳарлар ва объектларга давлат томонидан алоҳида эътибор қаратилди. Самарқанд, Бухоро, Хива каби тарихий шаҳарларнинг реставрация ишлари бошланди. Тарихий масжидлар, мадрасалар ва макбаралар қайта тикланиб, диний ва маданий мерос сифатида тикланди. • Ҳайкалтарошликда миллий тимсоллар

Совет даврида четга сурилган миллий қаҳрамонлар ва маданий арбобларга бағишланган ҳайкаллар яратиш қайта тикланди. Амир Темур, Алишер Навоий, Заҳриддин Муҳаммад Бобур ва бошқа миллий шахсларнинг ҳайкаллари ўз ўрнини топди. Масалан, Тошкентдаги Амир Темур майдонидаги ҳайкал мустақиллик руҳининг рамзи сифатида намоён бўлди. • Совет меросининг қайта баҳоланиши. 2000–2010-йиллар: Урбанизациянинг янги босқичи

- Шаҳарсозликда замонавийлик ва миллийлик уйғунлиги

Ўзбекистонда янги шаҳарсозлик лойиҳаларида миллий меъморий элементларни сақлаб қолишга ҳаракат қилинди. Янги бино ва иншоотларда, айниқса, сайёҳлик инфратузилмасида миллий услублар акс эттирилди.

Масалан, Самарқанддаги "Регистон" майдони ёнидаги замонавий бино ва жамоат жойлари миллийлик ва замонавийликнинг уйғунлиги намунаси бўлди.

- Ҳайкалтарошликнинг янги йўналишлари

Бу йилларда ҳайкалтарошликда турли материаллар (металл, шиша, мозаика) ва замонавий технологиялар қўлланилди. Тошкентдаги ёшлар майдонидаги ҳайкаллар янги эстетик ёндашувларнинг яққол кўриниши ҳисобланади.

Yangi urbanizmning asosiy g'oyalari ko'rib chiqildi-1980-yillarda paydo bo'lgan shaharsozlik harakati, an'anaviy shahar tamoyillariga yaqin. Evropa va AQSh milliy maktablari misolida ushbu g'oyalarning tarqalishi ko'rsatilgan. Yangi urbanizm me'morlarining zamonaviy tsivilizatsiya muammolariga – postindustrializm, ekologik inqiroz, tarixiy shaharlarning yo'q qilinishiga javoblari tahlil qilindi. Zamonaviy an'anaviy shaharda order va vernakulyar arxitekturaning rolini estetik va semiotik baholash berilgan. AQSh, Angliya, Fransiya, Italiya, Gollandiya va boshqa milliy maktablarda farqlar va kesishmalar kuzatilgan.

- Туризмнинг маданий соҳаларга таъсири

Мамлакатда сайёҳлик ривожланиши билан бирга, тарихий шаҳарларнинг реставрация ва қайта қуриш ишларига кўпроқ эътибор қаратилди. ЮНЕСКОнинг моддий мерос рўйхатида киритилган объектлар учун махсус дастурлар амалга оширилди.

Янги урбанизмнинг асосий ғоялари, 1980-йилларда пайдо бўлган ва анъанавий шаҳар тамойилларига яқин бўлган шаҳарсозлик ҳаракати кўриб чиқилади. Ушбу ғояларнинг тарқалиши Европа ва АҚШдаги миллий мактаблар мисолида кўрсатилган. Мақолада янги урбанизм меъморларининг замонавий цивилизация муаммолари – постиндустриаллик, экологик инқироз ва тарихий шаҳарларнинг вайрон бўлишига жавоблари таҳлил қилинади. Замонавий анъанавий шаҳарда тартиб ва халқ меъморчилигининг ролини эстетик ва семиотик баҳолаш берилган. АҚШ, Англия, Франция, Италия, Голландия ва бошқаларнинг миллий мактабларидаги фарқлар ва чорраҳалар кўзатилади.

Муаллифнинг такрорланиши-бу умумий ҳикоя. Ҳайкалтарош ўзининг машхур салафининг ишини такрорлаганида ўзини қандай ҳис қилади?

- Держинский ҳайкали ҳақида гапиряпсизми? Бу жуда ҳаяжонли вазифа еди, чунки Вусетич ўзининг уйғунлиги ва бадиий умумлаштириш даражаси билан ажралиб турадиган ёдгорлик яратди. Ҳайкал, сиз билганингиздек, музейда узоқ вақтдан бери мавжуд, у ҳозир музей экспонати, шунинг учун СВР раҳбарларининг репродукцияга буюртма беришдан бошқа чораси йўқ еди. Бу аниқ нусха емас, чунки ёдгорлик ҳар доим атрофдаги ландшафтга мос келади ва бу сафар унинг фонида бутунлай бошқача архитектура биноси бўлган ва унинг атрофида шаҳар майдони йўқ. Архитектура анкражлари муҳим аҳамиятга ега еди. Янги ёдгорлик ҳажми бир метр пастроқ ва кичикроқ. Баъзи тафсилотлар фақат техник жиҳатдан такрорланди, лекин мен портретни янгидан ҳайкал қилиб, муаллифнинг "терисига киришга", кейинчалик мен учун фойдали бўлиши мумкин бўлган техникани ўзлаштиришга ҳаракат қилдим. Шундай қилиб, бу иш мен учун ўзига хос master-klass еди.

- Ёдгорлик - "хотира"сўзидан. Бирор kishi вафот етганда, уни таниганлар қолади, улар хотирани сақлайдилар. Ва улар кетгач, тирик хотира улар билан йўқолади. Бу тош ёки бронза тасвирни қолдиради ва... бу уни гап?

— Бу нарса, бу ҳаммаси емас. Инсон ўзи яратган нарсаларни — самолётларни, китобларни, илмий кашфиётларни қолдиради. Уни танимаган ва бутунлай бошқа даврларда яшаганлар учун ёдгорлик унинг ички дунёси пардасини кўтариш, унинг қандай бўлганини тушуниш имкониятларидан бирига айланади. Масалан, Andrey Дементев. Кўп сонли қалбга таъсирли шеърлар қолдирган ажойиб, нозик шоир. Афтидан, улар унинг шахсиятининг калитидир. Аммо мен унинг бюсти устида ишлаганимда, бу сирни ҳал қилиш учун шеърят етарли емаслигини тобора аниқроқ англадим. Умид қиламанки, мен муваффақиятга еришдим.

- Кимнинг сирини очиш осонроқ-ҳақиқий тарихий шахсми ёки қандайдир жамоавий образми?

— Мен буни бундай қилмаган бўлардим. Ноябрь ойида Москвада Мясницкая кўчасида уруш пайтида шаҳарнинг ягона нотариал идораси ишлаган бинода Москва нотариусларига ёдгорлик лавҳаси очилди. Доскада портретлар ёки фамилиялар йўқ, фақат офиснинг бир бурчаги: ўзаро боғланган дераза, стол, чироқ, газета. Қоғоз жуда кам еди ва газета матни устига ҳуқуқий ҳужжатлар тузилди. Мен жой ва вақт сирини ҳал қилишни, узоқ вақт ғойиб бўлган муҳитни қўлга киритишни хоҳлардим. Ва декабр ойида Псков вилоятининг Дно шаҳрида охириги рус императорининг оиласига ёдгорлик очилиши бўлиб ўтди. Мен унинг устида ишладим, реализмни иконография билан пластик еритмада бирлаштиришга ҳаракат қилдим, шунда юзлар портрет ўхшашлигига ега бўлади ва рақамлар православ иконасига хос бўлган одатий нарса сифатида қабул қилинади. Ҳақиқат шундаки, ёдгорлик янги очилган черков ёнида Қироллик еҳтирослари номидан ўрнатилиши керак еди. Ҳақиқий сир ҳар доим ноёбдир, уни ошкор қилишнинг умумий усуллари йўқ, демак, солиштириш бефойда.

— Биз таниқли ватандошларимизга унчалик еътиборли емаслигимизни тез-тез ешитамиз. Чет елда, ҳатто кичкина шаҳарларда ҳам, улар кўпинча ватандошлар хотирасини абадийлаштиришга интилишади, ҳатто улар фақат туман ичида танилган бўлса ҳам. Ҳатто енг машҳур ватандошларимизга ҳам бу шараф ҳар доим ҳам берилмайди. Вазиятни қандай ўзгартириш мумкин?

- У аллақачон ўзгармоқда. Шунингдек, ўз тарихига, умуман рус цивилизацияси ютуқларига ва уларга ҳисса қўшганларга муносабат. Шунчаки, monumental санъат мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий сиёсати енг кўп таъсир қиладиган санъатлардан биридир. Давлатнинг бу соҳада ўз стратегияси бор, лекин фақат унга таяниш шарт емас. 2013 йилда Москва вилоятидаги кичкина Аверкиеве қишлоғи аҳолиси ўз ватандоши, Совет Иттифоқи қаҳрамони Иван Федорович Песковга ҳайкал ўрнатишга қарор қилишди. Биз пулни ўзимиз йиғдик, жой танладик ва ҳайкалтарош топдик. Уларда бронза учун пул йўқ еди, шунинг учун мен уни композит материаллардан ясадим. Бу қишлоқда газ йўқ, тасаввур қила оласизми? Аммо ёдгорлик бор! Ва менинг шахсий тажрибамда, бу биринчи марта содир бўлаётгани йўқ. Одамлар ўзлари тарихини экранга жалб бўлиб қачон, у кўп арзийди.

2010-йиллардан ҳозирги кунгача: Глобализация ва замонавий санъат ривож

• Миллийлик ва глобалликнинг уйғунлашуви

Ўзбекистондаги шаҳарсозликда халқаро меъморий стандартлар билан миллий анъаналар уйғунлаштирилмоқда. Янги кўчалар, майдонлар ва бинолар жаҳон талабларига мос келади, аммо маҳаллий анъаналарни ҳам сақлаб қолишга ҳаракат қилинмоқда.

Масалан, Тошкентдаги янги шаҳар маркази ("Тошкент-Сити") миллий элементларни замонавий архитектура билан уйғунлаштиришнинг яққол намунаси ҳисобланади.

- Ҳайкалларда интерфаоллик ва инновация

Сўнги йилларда интерактив ҳайкаллар ва замонавий технологиялар орқали яратилган асарлар пайдо бўлди. Масалан, ёруғлик эффектлари билан безатилган ҳайкаллар шаҳарларнинг кечки қиёфасини бойитмоқда.

Совет даврига хос ҳайкаллардан баъзилари олиб ташланди ёки уларнинг маъноси қайта кўриб чиқилди. Бу жараён тарихий ва маданий онгни қайта шакллантиришда муҳим роль ўйнади. 2000–2010-йиллар: Урбанизациянинг янги босқичи

- Шаҳарсозликда замонавийлик ва миллийлик уйғунлиги

Ўзбекистонда янги шаҳарсозлик лойиҳаларида миллий меъморий элементларни сақлаб қолишга ҳаракат қилинди. Янги бино ва иншоотларда, айниқса, сайёҳлик инфратузилмасида миллий услублар акс эттирилди.

Масалан, Самарқанддаги "Регистон" майдони ёнидаги замонавий бино ва жамоат жойлари миллийлик ва замонавийликнинг уйғунлиги намунаси бўлди.

- Ҳайкалтарошликнинг янги йўналишлари

Бу йилларда ҳайкалтарошликда турли материаллар (металл, шиша, мозаика) ва замонавий технологиялар қўлланилди. Тошкентдаги ёшлар майдонидаги ҳайкаллар янги эстетик ёндашувларнинг яққол кўриниши ҳисобланади.

- Туризмнинг маданий соҳаларга таъсири

Мамлакатда сайёҳлик ривожланиши билан бирга, тарихий шаҳарларнинг реставрация ва қайта қуриш ишларига кўпроқ эътибор қаратилди. ЮНЕСКОнинг моддий мерос рўйхатига киритилган объектлар учун махсус дастурлар амалга оширилди.

2010-йиллардан ҳозирги кунгача: Глобализация ва замонавий санъат ривожини

- Миллийлик ва глобалликнинг уйғунлашуви

Ўзбекистондаги шаҳарсозликда халқаро меъморий стандартлар билан миллий анъаналар уйғунлаштирилмоқда. Янги кўчалар, майдонлар ва бинолар жаҳон талабларига мос келади, аммо маҳаллий анъаналарни ҳам сақлаб қолишга ҳаракат қилинмоқда.

Масалан, Тошкентдаги янги шаҳар маркази ("Тошкент-Сити") миллий элементларни замонавий архитектура билан уйғунлаштиришнинг яққол намунаси ҳисобланади.

- Ҳайкалларда интерфаоллик ва инновация

Сўнги йилларда интерактив ҳайкаллар ва замонавий технологиялар орқали яратилган асарлар пайдо бўлди. Масалан, ёруғлик эффектлари билан безатилган ҳайкаллар шаҳарларнинг кечки қиёфасини бойитмоқда.

- Тарихий объектларни муҳофаза қилиш

Маданий меросни асраш бўйича қонунчилик кучайтирилди. ЮНЕСКО ва бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда тарихий шаҳарларнинг қадимий қиёфасини сақлаш ишлари амалга оширилмоқда. Миллий онг ва ҳайкалтарошликдаги ифода

- Амир Темур ва Алишер Навоий тимсоллари

Мустақиллик йилларидаги ҳайкалларда миллий қаҳрамонлар тимсоли нафақат тарихий шахс сифатида, балки миллий ғурур ва ўзликнинг рамзи сифатида намоён қилинмоқда.

- Замонавий қаҳрамонлар

Ҳозирги кунда шаҳарларнинг ривожланиши ҳамда замонавий урбанизмнинг тараққиёти ва тарихий шаҳарларнинг хослигини сақлаб қолиш масалалари жаҳон миқёсида долзарб муаммолардан бирига айланди. Ўз навбатида замонавий урбанизмнинг жадал ривожланиши шаҳар инфратузилмасини замон талабларига мослаштиришни тақозо қилмоқда, бироқ бу жараёнда тарихий шаҳарларнинг ўзига хос услубини, аслиятини йўқотиш хавфи ортиб бормоқда. Бу каби ҳолатларда маҳобатли ҳайкалтарошлик тарих ва замонавийлик ўртасидаги боғлиқликни мустаҳкамлашда, шаҳарларнинг эстетик ва маданий қиёфасини сақлашда муҳим роль ўйнайди. Мазкур санъат тури орқали ўтмиш ва замонавий услублар билан уйғунлашиб бораётган тарихий шаҳарларнинг ўзига хос руҳияти ва жозибadorлиги сақлаб қолинади.

Асосий қисм. Ўзбекистон урбанизмда маҳобатли ҳайкалтарошлик, ўз навбатида, қуйидаги муҳим вазифаларни бажаради:

1. Эстетик ва визуал таъсир: Ҳайкалтарошлик тарихий ва замонавий урбанизмга ўзаро интеграция қилиб, шаҳар ландшафтларини аниқ шакл ва мазмунга солади. Маҳобатли ҳайкаллар урбан муҳитни ўзгартириб, унинг эстетик кўринишини янада бойитади.

2. Символика ва маданий мерос: Ҳайкалтарошлик кўпинча урбанизмдаги муҳим маданий, миллий ва тарихи символикаларни тасвирлайди. Унинг орқали халқнинг тарихий ёдгорликларга, маданий қадриятларга бўлган эҳтиромини кўриш мумкин.

3. Шаҳар янгилаш ва туризм: Замонавий урбанизмда ҳайкалтарошлик туризмни жалб қилишда муҳим омил бўлиб, шаҳарни “тарихий” ва “замонавий” элементлар билан бойитишга хизмат қилади.

Маҳобатли ҳайкалтарошлик мавзуси кўплаб олимлар ва санъатшунослар томонидан ўрганилган бўлиб, уларнинг тадқиқотлари ҳайкалтарошлик санъатининг тарихий ривожланиши, услубияти ва эстетик аҳамиятини очиб беради. Қуйида ушбу соҳада илмий тадқиқотлар олиб борган олимлардан баъзилари келтирилган. Халқаро олимлардан: Эрвин Панофскй – Санъат тарихчиси бўлиб, у монументал санъат ва ҳайкалтарошликни таҳлил қилишда катта ҳисса қўшган. Унинг ишлари кўпинча санъат ва тарих ўртасидаги боғлиқликни кўрсатиб беради. Эрнст Гомбрич – Ҳайкалтарошлик ва тасвирий санъат тарихи бўйича илмий изланишлари билан машҳур. Жон Поп-Ҳеннеси – Монументал ҳайкалтарошлик, айниқса Европа Уйғониш даври санъати бўйича ишлари муҳим ҳисобланади. Ўзбек олимларидан эса қуйидаиларни мисол қилиб келтиришимиз мумкин: Акмал Саидов – Санъат ва маданият масалалари бўйича тадқиқотлар олиб борган ва ўзбек санъати тарихига оид асарлар яратган. Ғулом МирзаЭв – Ўзбек монументал санъати ва ҳайкалтарошлиги бўйича илмий ишлар олиб борган. Рустам Умаров – Замонавий ўзбек ҳайкалтарошлик санъати ва унинг миллий анъаналардаги ўрнини ўрганган. Ҳалима Каримова – Ҳайкалтарошликнинг услубий ва мавзувий ривожланишига оид тадқиқотлар олиб борган. [1]

Ушбу олимларнинг тадқиқотлари ҳайкалтарошликнинг эстетик, функционал ва ижтимоий аҳамиятини ёритишга хизмат қилади. Шу билан бирга, миллий ва халқаро ёдгорликларни ўрганиш ва таҳлил қилишда уларнинг ҳиссаси катта.

Илмий ўрганилганлик даражаси. 1970-1980 йилларда Ҳайкалтарош олимлар Р.Токтош, А. Хакимов, Е.Хужаева, В.Бобожонова, И.Умаровлар томонидан ўрганилган. Хусусан бу ўринда “Саънатшунослик илмий тадқиқот институти” архивида сақланаётган Р.Токтошнинг “Станковая скульптура Узбекистана” 1960-1980 годах “Художественные

процессы в изобразительном в искусстве" Узбекистана 1960-1980 годов, (живопись и культуры), Г.Бобожонованинг "Синтез искусств на современном этапе" (тенденции и развитии) "Увековичая память павших" "Поиски своеобразия в 1970-1980 годах" ва А. Хакимовнинг "Современная декоративная пластика республик Средней Азии" номли асарларни мисол келтирамиз.

Юртимизда содир бўлаётган урбанизация ҳамда тарихий шаҳарларнинг реконструкцияси тарихига назар солар эканмиз, 1920 йилдан 1991 йилгача бўлган даври ушбу жараёнлар жадал ривожланганига гувоҳи бўламиз. Совет Иттифоқи даврида замонавий ҳайкалтарошлик санъатига бир қатор янги услублар ва ўзгартиришлар киритилди, аммо, тарихий қиёфани сақлаш ва миллий маданиятни асраш каби масалалар эътибор марказидан йироқда бўлган.

1920-1930 йиллар мобайнида ҳукумат тарихий ва диний аҳамиятга молик бўлган бир қатор ёдгорликлар, бинолар ҳамда обидаларнинг қайта қурилиши қаршилик қилиб, уларни бузиб ташлашга ҳаракат қилган. Шу аснода бир қанча мадрасалар мактаблар ва музейларга, масжидлар эса турли хилдаги маиший эҳтиёжлар учун хизмат қила бошлади. Булар ўрнига шаҳарлада европа усулида турлича бинолар, кўп қаватли иморатлар қурила бошлади, шу сабабли анъанавий маҳаллаларнинг ҳудудлари қисқарди.

1940-1950 йилларда эса Иккинчи жаҳон уруши туфайли қурилиш ва реконструкция ишлари деярли тўхтатилди ва урушдан сўнг қайта тиклаш ишлари бошланиб, шаҳарларда янги турдаги саноат иншоатлари пайдо бўлди. Мазкур йилларда кўплаб уруш қурбонларини ёд этувчи ҳайкаллар қад кўтара бошлади ва улар тамоман реалистик услубда бўлиб, қатъий рус идеологиясига асосан яратилган.

1960-1970 йиллар давомида Тошкент, Самарқанд ва бошқа йирик шаҳарларда кўп қаватли уй-жой массивлари барпо этилиши биланоқ эски маҳалалар йўқола бошланди. 20-аср бошларида халқ анъанавий амалий санъати ривожланиб, кенг қўлланила бошлади. Шу даврда Муқимий театри (1943) ва Навоий театри (1948) каби бинолар бунёд этилди, ҳайкалтарошликнинг турли йўналишлари ҳам тараққий этди. Анъанавий майда ҳайкалтарошлик янги мазмун ва мавзулар билан бойитилди. У.Жўракулов, Х.Раҳимова, А.Мухторов сингари ҳайкалтарошлар томонидан реалистик ҳайкалтарошликнинг дастлабки намуналари яратилган. Монументал ва безак ҳайкалтарошлиги эса меъморлик санъати билан бирга ривожланди. Бу йўналишда Э.Руш, Я.Кучис, Я.Страздин ва О.Коржинская каби санъаткорларнинг асарлари муҳим аҳамият касб этди. Шу билан бирга, дастгоҳ ҳайкалтарошлигида портрет ва жанрли композициялар пайдо бўлди (А.Иванов, Ф.Гришченко ва бошқалар). [2]

20-асрнинг иккинчи ярмида ўзбек ҳайкалтарошлиги янги босқичга кўтарилди. Бу даврда ҳайкалтарошликнинг турли йўналишларида ижод қилувчи санъаткорлар сафи кенгайди. А.Бойматов, А.Аҳмедов, Д.Рўзиев, А.Шоймуродов сингари усталар ўз ижоди билан бу соҳанинг ривожига катта ҳисса қўшдилар.

1960–80 йилларда ҳайкалтарошликда жонланиш кузатилди, мазмун ва услубий йўналишлар бойитилди. Бу даврда А.Хотамов, Т.Эсонов, М.Абдуллаев, Ф.Аҳмедзянов каби ҳайкалтарошлар ўз асарлари билан танилдилар. Мустақиллик йилларида эса йирик бадиий ёдгорликлар барпо этилди, уларда аждодларимизнинг ёрқин қиёфалари акс эттирилди. Алишер Навоий ҳайкали (1991) бу даврнинг илк асарларидан бири бўлиб, атроф-муҳит билан уйғунликда яратилган.

Амир Темур, Жалолиддин Мангуберди, ал-Фарғоний, Захриддин Муҳаммад Бобур каби буюк шахсларнинг ҳайкаллари тарихий шахслар қиёфасини акс эттирувчи йирик санъат асарлари сифатида қад ростлади. Дастгоҳ ҳайкалтарошлиқда миллий ва замонавий анъаналар уйғунлашган ҳолда ривожланди, бунда бадиий тасвир етакчи аҳамият касб этди. Т.Тожиқўжаев, Д.Рўзибоев, Ж.Қуттимуродов, Ж.Миртожиев каби ҳайкалтарошлар ўз асарлари билан бу соҳани янада ривожлантирдилар. Шунингдек, майда ҳайкалтарошлиқда ҳам сезиларли ютуқларга эришилиб, турли материаллардан нозик ва ранг-баранг асарлар яратилган. Ш.Мўминова, Н.Қодиров ва В.Шурков каби усталар бу йўналишда самарали ижод қилдилар. [4]

Самарқанд ҳамда Бухоро шаҳарлари ЮНЕСКО каби халқаро ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган махсус тузилган дастурга киритилиб, уларда мавжуд бўлган тарихий марказлар, обидалар ва ёдгорликлар қайтадан қурилиши ёки таъмирланиш ишлар назарда тутилган эди. Эндиликда, Совет даври нафаси уфуриб турадиган ҳайкаллар эмас, балки, миллий кадриятларимиз, анъаналаримизни намоён қилишда ёрдам берадиган ҳайкаллар яратилишига ҳаракатлар бошланди. Айнан мазкур йиллардан бошлаб тарихий ҳамда маданий меросни тиклашда уйғониш даври бошланди десак адашмаймиз. Ушбу ўзгаришлар нафақат маданиятга, балким келажагдаги маданий-сиёсий қарашларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмасди. Мустақиллик давригача яратилган ҳайкаллар ва рангтасвирларнинг барчаси Совет давлатининг мафкуравий буйруқлари асосида ривожланиб борди. Мазкур даврлар давомида яратилган асарлар деярли инқилоб раҳнамоларига, раҳбарларига ҳамда фуқаролар уруши қаҳрамонларига бағишланган бўлиб, мазкур ёдгорликларда коммунистик ғояларни улуғловчи мавзулардаги мажмуа ва композициялар устунлик қилар эди. Лекин, шунга қарамасдан ўзбек ҳайкалтарошлари ўзларининг бир қатор эса қоладиган, эътиборга молик композицияларини ҳам яратишди. Масалан, Москвалик ҳайкалтарош Д.Рябичнинг "Тошкентлик темирчи Ш.Шомахмудовнинг оиласи" ва 1966 йил Тошкент зилзиласи хотирасига ўрнатилган "Жасорат" монументи, Й.Шариповнинг шоир Хамид Олимжон, космонавт Жанибеков, Ҳиндистон раҳбари – Шастри ҳайкаллари каби композициялар шулар жумласидандир. [5]

Ўзбекистон мустақилликка эришгач, барча соҳаларда уйғониш, янгиланиш даври бошланди, шунингдек, санъат ҳамда маданият соҳаларида ҳам. Эндиликда ҳайкалтарошлиқ ҳамда умумий урбанизм соҳаларида жуда катта ўзгаришлар содир бўла бошлади, ушбу жараёнда биз маданий ҳамда миллий ғурур билан қоришган ғоялар асосида қад кўтарган бинолар-у обидаларни кўришимиз мумкин эди. Мустақилликка эришилгач, давлат томонидан жуда кўплаб тарихий шаҳарлар ва объектларга эътибор кучайди. Самарқанд, Хива ва Бухоро каби кўҳна шаҳарларда реставрация ишлари бошланиб, у ерларда жойлашган тархий қадамжолар, масжидлар, мақбаралар ва мадрасалар қайта тикланиб, уларга диний ҳамда маданий мерос сифатида алоҳида аҳамият берилди бошланди. Шунингдек, Совет даврида тақиққа учраган ва бузилган бир қатор маданий арбобларнинг ва миллий қаҳрамонларнинг ҳайкалларини яратиш ва қайта тиклаш каби жараёнлар бошланиб, Алишер Навоий, Захриддин Муҳаммад Бобур, Амир Темур ва яна бир қатор миллий шахсларнинг ҳайкаллари юртимиз бўйлаб махсус майдонларда, сайлгоҳлар-у хиёбонларда қад рослади. Мустақиллик майдонига Амир Темур ҳайкалини ўрнатилиши юқоридаги фикримизнинг яққол далилидир. Шу билан бирга Совет даврига тегишли бўлган бир қатор ҳайкаллар бутунлай олиб ташланди ёки уларнинг маданиятга ва миллийликка аҳамиятлилик даражаси қайта кўриб чиқилди.

Мустақиллик йилларида ҳайкалтарошликда йирик бадиий ёдгорлик ҳайкаллар барпо этилди, уларда аждодларнинг ёрқин қиёфаларини яратишга эришилди. Бу даврда ҳайкалтарошликда яратилган асарнинг илк намунаси Ўзбекистон миллий боғининг сўлим гўшасига ўрнатилган Алишер Навоий ҳайкали бўлиб (ҳайкалтарошлар Э.Алиев, Н.Бандзеладзе, В.Дегтяров, 1991), у атроф-муҳит билан уйғунликда; рамзий маънода барпо этилган меъморий қисм (айвон) шоирнинг маҳобатли қиёфасини янада жонлантиради.

Монументал ҳайкалтарошликда сермахсул ижод қилаётган И.Жабборов, Ж. Миртожиев ва бошқа асарларида санъатлар синтезига асосланган асарлари юзага келди. Тошкент, Самарқанд, Шаҳрисабзда қад кўтарган Амир Темурнинг маҳобатли ҳайкалларида соҳибқирон образи гавдалантирилди; саркарда "Жалолиддин Мангуберди" (2000), буюк аллома "Ал Фарғоний" (1998, Фарғона ва Қува шаҳри) "Заҳриддин Муҳаммад Бобур" (1993, Андижон шаҳрида), "Абдулла Қодирий" (1994, Тошкент шаҳрида), "Чўлпон" (1997, Андижон шаҳрида), "Она" (Жиззах шаҳрида) каби йирик ёдгорлик асарларида тарихий шахслар қиёфаси, "Алпомиш" рамзий ҳайкалида (1999, Термиз шаҳрида) халқ қахрамонининг бадиий талқини яратилди. [5]

Дастгоҳ ҳайкалтарошликда замонавий ва миллий анъаналар ўзаро уйғунликда ривожланмоқда, бунда бадиий тасвирийлик етакчи ўрин тутди. Ҳайкалтарошликда ўзига хос ижодий услубга эга бўлган Т.Тожихўжаев ("Алишер Навоий", "Улуғбек", "Машраб", "Фурқат" каби буюк сиймолар ҳамда "Кураш", "Рақс", "Чавандоз" каби романтик асарлар), Д.Рўзиев ("Наврўз маликаси", 2000), Ж.Қуттимуродов ("Аёл", "Амударё", "Оққуш", "Авесто" туркуми ва бошқалар), Ж. Миртожиев ("Бобур — Ватан соғинчи", "Сайёх Бобур", "Темур Малик", "Беҳзод") ва бошқа ҳайкалтарошлар самарали ижод қилмоқда. Майда ҳайкалтарошликда ҳам катта муваффақиятларга эришилди, сопол (терракота), шамот, чинни, фаянс, ёғоч ва бошқаларда асарлар юзага келди. Ш.Мўминовнинг чинни ва сопол шакллари нозик ҳамда тасаввурининг ранг-баранглиги билан ажралиб туради, Н.Қодиров, В. Шурков ва бошқаларнинг сопол ҳайкалчалари ишланиши халқ ижодиётига яқинлиги, энгил юмори билан диққатни ўзига тортади. [6]

Мустақиллик йилларидан бошлаб ҳайкалтарошлик соҳасида ҳам янги ижодий имкониятлар пайдо бўла бошлади. Эндиликда миллий мақомда ривожланиш йўли асосий тамойил этиб белгиланиб олинди ва маҳобатли ҳайкалтарошлик собиқ иттифоқ санъатининг ижодий-услубий унсурларидан тозаланиб, янги услубий ривожланиш даврига қадам қўйилди. Энг қувонарлиси турли хил миллатларнинг анъаналаридан таркиб топган санъатдан воз кечилиб, ягона ўзбек миллий санъатига асосланган ҳолда ишлар олиб борила бошланди.

Замонавий технология ривожланиб боргани сари шаҳарсозлик ҳамда узбанизм соҳасида ҳам янгидан-янги дастурлар ишлаб чиқиладиган бўшланди. Бу каби саъй-ҳаракатлар ўз навбатида туризм инфратузилмасининг тараққий этишига сабаб бўлиб, эндиликда бир қанча сайёҳлар юртимизга миллийлик ҳамда кадриятларимиз уйғунлашган тарихий шаҳарларимизга ташриф буюришиб, улар ҳақида жуда ҳам илиқ фикрларини баён қилишиб кетишди. Бу борада ЮНЕСКОнинг моддий мерослар рўйхатига кирган бир қатор объектлар учун махсус дастурлар ҳам яратилди. Шунингдек, ҳайкалтарошликда турли материаллар: металллар, шиша ҳамда мозаика кабилардан фойдаланиш бошланиб, эндиликда ҳар бир объект замонавий технологиялар асосида қуриладиган бўшланди. Масалан, Тошкент шаҳридаги ёшлар майдонида бир қатор ҳайкалларнинг қурилишида ёндашилган эстетик ҳамда янги услубларнинг намоён бўлишига гувоҳи бўлишимиз мумкин.

Ҳозирги кунда юртимизда бўлаётган глобализация ҳамда ҳар бир соҳада содир бўлаётган замонавийлашув жараёнлари ўзининг ижобий ўзгаришлари билан давлатимиз ривожига ўз хиссасини қўшиб келмоқда. Юртимиздаги шаҳарсозликда нафақат халқаро меъморий стандартлар билан, балки, миллий анъаналаримиз билан қоришган тарзда ишлар олиб борилмоқда. Қад кўтарган бир қатор бинолар, майдонлар ва кўчаларнинг қурилишида замонавий технологиялар ва услублар намоён бўлсада, миллийлик ва ўзбек анъаналарига хос бўлган бир қатор элементлар ҳам кўзга яққол ташланиб туради. Бунга Тошкент шаҳрида барпо этилган "Tashkent City" марказини мисол қилишимиз мумкин, унинг архитектурасида жуда кўплаб миллий элементларнинг замонавий услублар билан уйғунлигини кўришимиз мумкин.

Хулоса ўрнида тарихий шаҳарлар хослигини сақлашда маҳобатли ҳайкалтарошликнинг қуйидаги аҳамиятли жиҳатлари кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқдир:

1. Маданий рамз сифатида – ҳар бир шаҳарнинг ўз тарихий ҳамда маданий маҳобатли ҳайкаллари ҳамда обидалари бўлиб, улар доим юқори қийматга эгадир. Масалан, Самарқанддаги Регистон ёки Тошкентдаги "Мустақиллик Монументи" кабилар ҳам бунга мисол бўла олади.

2. Туризм ривожланишидаги аҳамиятида албатта бу каби ҳайкаллар ва ёдгорликларнинг ўрни бекиёсдир. Улар шаҳарнинг диққатга сазовор жойларидан ҳисобланиб, ички ва ташқи туризмни тараққий этишига асос бўлиб хизмат қилади.

3. Ҳотира ва анъаналарни сақлаб қолишдаги аҳамияти орқали биз шаҳар ўтмишини асраш, халқ қаҳрамонларини ёд этиш ва ёш авлодга ушбу маданий меросни етказиш каби ғояларни илгари сураимиз.

4. Урбан муҳитга эстетика бағишлашда ҳам маҳобатли ҳайкалтарошликнинг ўрни бекиёс бўлиб, улар шаҳар муҳитига ҳам маънавий ва визуал гўзаллик ҳам қўшади. Уйғунлашган архитектура билан биргаликда ҳайкаллар шаҳарнинг умумий эстетикасини такомиллаштиради.

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики, замонавий урбанизм жараёнида тарихий шаҳарларнинг ўзига хослигини сақлаш учун маҳобатли ҳайкалтарошлик муҳим аҳамият касб этади. У ўз навбатида ўтган аждодларнинг маданий меросини замонавий муҳит билан уйғунлаштиради, шаҳарларнинг эстетикасини бойитади ва тарихий хотирани асрашга хизмат қилади. Маҳобатли ҳайкаллар шунчаки санъат асари эмас, балки шаҳар руҳиятининг рамзи, унинг ўтмиши ва бугунини бирлаштирувчи кўприқдир. Шу боис, тарихий ва замонавий шаҳарларни ривожлантиришда маҳобатли ҳайкалтарошликка алоҳида эътибор қаратиш, бу меросни нафақат сақлаш, балки уни келажак авлодларга етказиш ҳам долзарб вазифа ҳисобланади.

Хулоса

Ўзбекистон урбанизмида маҳобатли ҳайкалтарошликнинг ўрни шундаки, у шаҳарлар ва қишлоқлардаги маданий ландшафтнинг ажралмас қисмига айланиб, туризмни жалб қилишда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Маданий ва эстетик қадриятлар, урбанизациянинг замонавий талаблари билан уйғун бўлган ҳолда, ҳайкалтарошлик урбан муҳитнинг визуал ва маънавий жиҳатларини шакллантиришга ёрдам беради. Шунингдек, ҳайкалтарошлик урбанизмнинг энг муҳим символик элементларидан бири сифатида сақланишда давом этмоқда ва янги урбанизация жараёнларига таъсир кўрсатмоқда.

1991-йилдан буён Ўзбекистонда тарихий шаҳарлар ва ҳайкалтарошлик санъати жадал ривожланди. Миллий ва замонавий эстетик ёндашувлар уйғунлиги орқали мамлакат шаҳарларининг қиёфаси бойиди. Бу даврдаги асосий ютуқлар:

- Тарихий объектларнинг қайта тикланиши ва муҳофаза қилиниши;

Услуглар нуқтаи назаридан "меъморий объект" атамаси деворлар, ешиклар, зинапоялар, том ёпиш плиталари ва бошқалар каби меъморий геометриянинг маълум турини яратишга олиб келадиган ҳар қандай объект услубини англатади. Бу, шунингдек, девор учи қопқоқлари ва плитанинг чекка услублари каби ушбу турдаги объектлар билан боғлиқ бўлган тағликларга ҳам тегишли.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н. Абдуллаев. Санъат тарихи. 2. Т. – Тошкент, 1987-201й. Б: 14.
2. А.Ҳакимов. “Ўзбекистон санъати тарихи”. Т.2022. Б: 433.
3. А. Ҳакимов. Искусство Узбекистана: история и современность. – Тошкент: Санъат, 2010. Б: 17.
4. Д.С.Пўлатов. “Ўзбекистон замонавий ҳайкалтарошлигининг ривожланиш тамойиллари”. Илмий диссер. Т. 2008. Б:14.
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Наykaltaroshlik>.
6. Б. Байметов. “Ҳайкалтарошлик ва пластик анатомия” ўқув қўлланма. Тошкент, Иқтисод-молия, 2007. Б: 7.